

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ НЕЙРОЛИНГВИСТИКУ И ПРЕПОДАВАНИЕ?

Мухайё Муталлиевна Дедаханова

Самостоятельный соискатель Наманганского государственного университета

АННОТАЦИЯ

Работа преподавателя иностранного языка в современном мире, советы преподавателям при преподавании не родного языка. Современный учитель должен не только хорошо знать и понимать свой предмет, владеть методиками преподавания, успешно выстраивать межличностные взаимоотношения, но и понимать, как устроен мозг человека, как он воспринимает и обрабатывает информацию.

Ключевые слова: иностранный язык, мыслительный процесс, функционирования, методика, межличностные.

NEYROLINGVISTIKA VA TA'LIMNI NIMA BOG'LAYDI?

Mukhayo Mutallievna Dedaxanova

Namangan davlat universitetining mustaqil izlanuvchi

ANNOTATSIYA

Zamonaviy dunyoda chet tili o'qituvchisining ishi, ona tilini o'rgatishda o'qituvchilarga maslahatlar. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z fanini yaxshi bilishi va tushunishi, o'qitish usullarini egallashi, shaxslararo munosabatlarni muvaffaqiyatli qurishi, balki inson miyasi qanday ishlashini, axborotni qanday qabul qilishini va qayta ishlashini ham tushunishi kerak.

Kalit so'zlar: chet tili, fikrlash jarayoni, ishlash, metodologiya, o'zaro shaxsiy.

WHAT LINKS NEUROLINGUISTICS AND TEACHING?

Mukhayo Mutallievna Dedakhanova

Independent applicant of Namangan State University

ABSTRACT

The work of a foreign language teacher in the modern world, advice to teachers when teaching a non-native language. A modern teacher should not only know and understand his subject well, master teaching methods, successfully build interpersonal

relationships, but also understand how the human brain works, how it perceives and processes information.

Key words: foreign language, thought process, functioning, methodology, interpersonal.

В современном мире преподаватель – и особенно преподаватель иностранного языка – это практически сверхчеловек. Ему нужно досконально знать свой предмет, вдохновлять своих учеников и поощрять их познавательную деятельность (порой даже если они сами этого не хотят), а в случае с иностранными языками – стать инициатором и организатором общения учащихся с представителями изучаемой культуры, традициями, историей и т.д.

Помимо этого, профессиональному педагогу необходимы знания о функционировании речевых и мыслительных процессов своих учеников, а также о нарушениях речи (афазиях), которые могут непосредственно влиять на процесс обучения.

Современный учитель должен не только хорошо знать и понимать свой предмет, владеть методиками преподавания, успешно выстраивать межличностные взаимоотношения, но и понимать, как устроен мозг человека, как он воспринимает и обрабатывает информацию, как реагирует на появление второго или третьего языка и многое другое. Например, ученик может произносить «Порис» вместо «Борис», заменять слово «чемодан» на «сундук» и т.д.¹⁰¹[1.2с.]

В своей деятельности преподаватели иностранных языков также сталкиваются с различиями в усвоении второго языка у взрослых и детей, особенностями организации активного и пассивного словарного запаса обучающихся и специфическими языковыми расстройствами у детей.

Что же изучает нейролингвистика? Задаваясь вопросом, каждый попытается связать нейролингвистику с развитием речи.

А достижения нейролингвистики как науки, располагающей обширной теоретической базой – находят широкое практическое применение. Благодаря ей разрабатываются диагностические тесты, курсы лечения и методики реабилитации людей с речевыми нарушениями, проводятся исследования в области логопедии¹⁰². [2.10с.]

¹⁰¹

¹⁰² Черниговская Т. В. Психо- и нейролингвистика: Текст лекции. Санкт-Петербург, 2001. — 10 с.

Задолго до того, как нейролингвистика оформилась в отдельную научную дисциплину, эти вопросы волновали известных лингвистов и по совместительству педагогов, среди которых можно назвать Л. В. Щербу, Р. О. Якобсона, Л. С. Выготского. Наиболее известный современный российский нейро- и психолингвист – это доктор биологических и филологических наук, профессор СПбГУ Татьяна Владимировна Черниговская.

Помимо того, что Татьяна Черниговская вносит значительный вклад в развитие нейролингвистики, она также активно популяризирует эту науку, читая лекции, давая интервью и выступая в рамках научно-образовательных программ, тематических конференций.

Освещая те или иные вопросы нейролингвистики, Татьяна Владимировна обращает внимание на то, как особенности работы мозга отражаются на профессиональных отраслях, связанных с иностранными языками. Речь идёт прежде всего о работе переводчиков и преподавателей иностранных языков. Говоря о последних, профессор подчёркивает прямую связь между изучением функций языка в русле нейролингвистики и разработкой методических материалов.

В своей деятельности преподаватели иностранных языков также сталкиваются с различиями в усвоении второго языка у взрослых и детей, подростков особенностями организации активного и пассивного словарного запаса обучающихся и специфическими языковыми расстройствами у подростков. Например: неправильное распределение ударения, произношение сочетаний 2-3 согласных, что несвойственно узбекскому языку, (сингармонизм).¹⁰³ Явление сингармонизма присуще главным образом агглютинативным языкам. Сингармонизм по ряду и огубленности характерен для вокализма большинства тюркских языков.

Итак, изучение языка — это, в первую очередь, задача работы мозга, то есть она больше психологическая и организационная, чем лингвистическая. Именно по этой причине, преподавателям важно выстраивать свои методики, отталкиваясь от информации, которую нам дают нейронауки.¹⁰⁴

Многие преподаватели знают, что лучше регулярные короткие занятия, чем длинные, но редкие. Это связано со спецификой работы нашего мозга: он может предельно сосредоточенно работать только определенный период. В момент умственной деятельности, в мозгу человека вырабатываются химические вещества, происходит расход энергетических ресурсов, который имеет свойство

¹⁰³ Материал из Википедии — свободной энциклопедии

¹⁰⁴ Элизабет Мунтян «Нейролингвистика в преподавании иностранных языков» статья 2021 г. 5с.

«опустошаться». Кроме того, мозгу нужно свободное от активной умственной деятельности время для процесса архивации или распределения полученных знаний «по полочкам» для их дальнейшего применения¹⁰⁵.

Совет учителям: не стоит давать ученику большими объемами новой информации за один урок из-за редкой интенсивности занятий. Предложите заниматься чаще. Если у студента нет времени, оптимальнее разбить время одного урока на два. Например, если одно занятие длится полтора часа, предложите встречаться 2 раза в неделю по 45 минут.

Метод №2

Планирование времени и организация учебного процесса

Мозгу человека нужно в среднем от 15-30 минут для абсолютного переключения на новую задачу. Это время «калибровки». Учитывая эту информацию, важно правильно организовать учебный процесс и запланировать время. Например, если во время урока, ученик отвлекается на посторонние шумы, звонок телефона или сообщение в мессенджере, то его нужно завлечь в эти условные «15 минут», чтобы вникнуть в тему урока и вдумчиво заниматься.

Нужно:

— установите четкие правила на ваших занятиях, вы должны свести к минимуму все посторонние шумы и отвлечения для вашего ученика, т.е. убрать всё лишнее. (телефоны, лишние предметы на парте).

— подготовьте тему тщательным образом, не уходите от темы урока, даже примеры только на данную тему, даже если ваш ученик — очень интересный собеседник; обсудить любой вопрос, не имеющий отношения к уроку, можно будет и после занятия;

— обязательно учитывайте время проведения уроков: в утреннее время человеку легче настроиться на мозговую деятельность, так как пик умственной активности приходится на 10:00-12:00 часов дня.

Метод №3

Аудирование, говорение как техника тренировки слуха

Согласитесь, что навыки чтения и письма являются не первичными, а производными от навыков аудирования, то есть восприятия информации на слух и говорения? Ученики сначала учатся понимать язык, потом начинают на нем говорить, а потом только смогут воспринимать письменную речь.

Когда человек слышит что-то, будь на своем родном языке или на иностранном, он как бы дублирует услышанное про себя. Это происходит из-за

¹⁰⁵ А. И. Сташевская «Особенности умственной работоспособности подростков, воспитывающихся в разных условиях» 2016 г. 10с.

того, что слуховой аппарат улавливает знакомые слова, грамматические конструкции и интонации. Даже говоря о родном нам узбекском языке, мы можем не знать значение какого-то слова, потому что до этого его не слышали. Чтобы понять второй изучаемый русский язык, интонационные ударения облегчают смысловое понимание собеседника, что в свою очередь, является прямым фактором воздействия на наш навык коммуникации на русском языке.

Нужно:

не пренебрегайте упражнениями на аудирование. Подбирайте материалы, как с носителями русского языка, так и озвученные дикторами с различным акцентом, (изучение диалектов русского языка). Говорите с учениками преимущественно на русском языке, объясняйте значение новых слов и вместе тренируйте произношение и ударение в трудновыговариваемых словах. Чем лучше ученик будет воспринимать русский язык на слух, тем очевиднее будут его успехи в изучении языка.

Это лишь три практических метода, основанных на том, что мы знаем о работе мозга и процессах в нем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Элизабет Мунтян «Нейролингвистика в преподавании иностранных языков»
2. Черниговская Т. В. Психо- и нейролингвистика: Текст лекции. Санкт-Петербург, 2001. — 10 с.
3. Материал из Википедии — свободной энциклопедии
4. Элизабет Мунтян «Нейролингвистика в преподавании иностранных языков»
5. А. И. Сташевская «Особенности умственной работоспособности подростков, воспитывающихся в разных условиях»
6. Бароненко В. А. Физиологические основы утомления человека. Ижевск, 1978.
7. Л. М. Сафонова «Определение жизненной компетентности у подростков с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости» 2011 г.